

SHARQ MASH'ALI

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
ilmiy-uslubiy, ma'rifiy jurnali

4
2024

*Ilmiy-uslubiy,
ma'naviy-ma'rifiy jurnal.
Ta'sischi:*
*O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
1992-yildan chiqa boshlagan
Jurnal O'zbekiston Respublikasi
Toshkent shahar matbuot va axborot boshqarmasi
ro'yxatidan qayta o'tgan
(№ 02-0055 26-sentyabr 2014-yil)*

SHARQ MASH'ALI

ISSN 2010-9709

MUNDARIJA № 4, 2024-yil

Bosh muharrir:
G. RIXSIYEVA (prof., f.f.n.)

Tahrir hay'ati:
D. SAYFULLAYEV (prof., t.f.d.) (bosh muharrir o'rinbosari)
X. ALIMOVA (prof., f.f.d.) (mas'ul kotib)
A. MANNONOV (prof., f.f.d.)
Q. SODIQOV (prof., f.f.d.)
R. XODJAYEVA (prof., f.f.d.)
SH. SHOMUSAROV (prof., f.f.d.)
Q. OMONOV (prof., f.f.d.)
U. MUHIBOVA (prof., f.f.d.)
D. MUHIDDINOVA (f.f.d.)
X. HAMIDOV (f.f. bo'yicha PhD)
B. ABDUHALIMOV (prof., t.f.d.)
A. XODJAYEV (prof., t.f.d.)
M. IS'HOQOV (prof., t.f.d.)
X. FAYZIYEV (dos., t.f.n.)
D. XODJIMURATOVA (t.f. bo'yicha PhD)
SH. YOVCOCHEV (prof., s.f.d.)
N. ABDULLAYEV (dos., s.f.d.)
A. VAHOBOV (prof., i.f.d.)
R. ABDULLAYEV (prof., i.f.d.)
I. MAVLANOV (prof., i.f.d.)
R. BAHODIROV (prof., fal.f.d.)
E. IZZETOVA (prof., fal.f.d.)
A. SHONAZAROVA (AQSHning Kolumbiya univ. prof.)
G. GLIZON (AQSHning New Mexico univ. prof.)
ONO MASAKI (Yaponiyaning Tsukuba univ. prof.)
LI DJI IN (Koreya Respublikasining Xankuk chet tillar univ. prof.)
V. MESAMED (Isroilning Quddus univ. prof.)
A. GURER (Turkiyaning Anqara univ. prof.)
A. VOROBYEV (Rossiya Fanlar akademiyasi, Sharqshunoslik instituti katta ilmiy xodimi)
G. AVDA (Misr Arab Respublikasining Xelvon univ. prof.)
A. TOHIR (Misr Arab Respublikasining "Al-Hivar" siyosiy tadqiqotlar markazi direktori)
S. KURAYM (f.f. bo'yicha PhD)
H. BAYDEMIR (Turkiyaning Otaturk univ. prof.)

Nashrga tayyorlovchilar:
**J. ISMOILOV, H. SULAYMONOVA
L. HAMDAMZODA,
G. HUSHNAZAROVA**

**Jurnal O'zbekiston Respublikasi Oliy
Attestatsiya Komissiyasi tomonidan filologiya va
tarix yo'nalishi bo'yicha ilmiy maqolalar chop
etiladigan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.**

Jurnal original-maket asosida bosildi.
Sharq mash'ali, 2024 yil 4-son.
e-mail: nashriyot@tsuos.uz
web-site: www.tsuos.uz
Muallif fikri tahririyat nuqtayi nazaridan farqlanishi
mumkin.

Adabiyotshunoslik	<p>Muhiddinova D. Zamonaviy arab va o'zbek yozuvchilari asarlarida qur'oniy qissa va rivoyatlarning badiiy talqini2</p> <p>Turdiyeva O. Eronda hikoya janri taraqqiyotida Muhammad Ali Jamolzodaning o'rni7</p> <p>Ashurova M. Xitoy adabiyotida esse janrining paydo bo'lishi va taraqqiyoti14</p> <p>Yusupova D. Siyovush Kasroiylar she'riyatida Simurg' qushi talqini22</p> <p>Umarova N. "Quyionlar" qisqa romanida lakonizm va badiiy til xususiyatlari28</p> <p>Jo'rayeva X. Husayn Boyqaro – Husayniy adabiy merosining O'zbekistonda o'rganilishi ...35</p>
Tilshunoslik	<p>Korayem S. Modern linguistic trends in language education42</p> <p>Азимджанова Д., Абсаломова Н. Выражение гнева в персидском языке: лингвистический и культурологический анализ 54</p> <p>Abubakirov J. "Gunki monogatari" badiiy til xususiyatlari va tipologiyasi64</p> <p>Muxammadjonov A. "Arab tilida sinonimiya, uning leksik-semantik rivojlanish sabablari: klassik va zamonaviy yondashuvlar"71</p> <p>Shukurov A. Arab tilidagi harbiy atamalarni tasniflashning o'ziga xos xususiyatlari81</p>
Tarix	<p>Xodjimuratova D. Eron davlat boshqaruvi tizimida diniy va dunyoviy institutlarning o'rni90</p> <p>Taylaqov T. Falastinning demografik tarixi96</p>
Tashqi siyosat	<p>Xudayberdieva C. Изучение пожилых людей в геронтологии и их типы 104</p> <p>Kushanova Y. Markaziy Osiyo va Fransiya munosabatlari tadqiqotchilar nigohida 113</p> <p>Sayfullayev N. Turkiya tashqi siyosati bo'yicha asosiy mafkuraviy yondashuvlar 121</p> <p>Xayrullayeva I. Hindiston ta'lim sohasida xotin-qizlar ishtiroki va ahamiyati (Uttar-pradesh shtati misolida) 129</p> <p>Qalandarov O'. Eronning 1979-yildagi inqilobdan keyin Afg'oniston bilan savdo-iqtisodiy aloqalarining rivojlanishi 144</p>

Shoir ikki yo'l o'rtasida qoladi. Bir tarafdin Eronliklarning ko'pchiligi milliy harakatining mag'lubiyatidan xafsalasi pir bo'lgan bo'lsa, ikkinchi tomondan o'z umidlari va istaklarini qo'ldan boy berishni istamas edi. Shuni ham aytish kerakki, u hayot va o'lim oralig'ida qolgan edi. Shundan ko'rinadiki mazkur majmuada umid va g'am, vatan taqdiri va ozodligi turadi.

Shunday qilib, Simurg' obrazi juda qadimgi davrlarda paydo bo'lgan, ezgulik timsoli, sharq xalqlari ijodkorlarining sevimli timsollari qatoriga kiruvchi qush obrazidir. Bu borada Eron zamonaviy shoiri Siyovush Kasroiy qush obrazini yaratishda semurg' obrazidan samarali foydalangan. Simurg' qushi "Avesto"da, o'zbek, fors va turkiy adabiyotlarda ijobiy va ezgulik timsolini ifodalovchi obrazlardan sanaladi. Simurg' qushidagi ulug'vorlik, insonparvarlik kabi fazilatlar, garchi turli-tuman syujetlar orqali kitobxon e'tiboriga havola etilgan bo'lsa-da, sharq xalqlari madaniyatining o'zaro uyg'unligini namoyon qiladi. Turli davrlarda sharq xalqlari boshidan kechirgan og'ir vaziyatlar, taqdir sinovlari hamda jamiyatda yuz bergan o'zgarishlar Simurg' qushi timsolida badiiy to'qimalar asosida yoritib berilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Klyashtorina V.B. Novaya poeziya v Irane.-M.1975
2. M. Jo'rayev. Folklorshunoslik asoslari. – Toshkent, 2008
3. Oltin beshik. O'zbek xalq ijodi. - Toshkent, 1988, 214-bet
4. Abulqosim Firdavsiy. "Shohnoma" (Saylanma) T.-2012.
5. Hamidjon Homidiy. "Firdavsiy va o'zbek adabiyoti" T.-2012

6. اخوان ثالث، مهدی (1371) "سطرهای آخرین، کیان، سال دوم، شماره 8
7. ادبیات پژوهش، شماره 9، پاییز 1388، مقاله حسین حسن پور آلاشتی، مراد اسماعیلی. "تحلیل اسطوره ها در اشعار سیاوش کسرای" سیاهوش کسرای

“QUYONLAR” QISQA ROMANIDA LAKONIZM VA BADIY TIL XUSUSIYATLARI.

NASIBA UMAROVA

Tayanch doktorant, TDSHU

Annotatsiya. Roman taraqqiyot yo'li har bir jamiyat, har bir millat, har bir xalqning badiiy-estetik qarashlari va qadriyatlarini, badiiy tafakkuri, fikr-o'ylari, qiziqishlari, qiynayotgan muammolari kabi bir qancha xususiyatlarining badiiy in'ikosi sifatida shakllanib, o'sha elatning badiiy tafakkuri darajasini bildirar ekan, u har bir davr uchun asosiy mezon bo'lib qolaveradi. Har qanday roman poetik tahlilidagi janr me'yor va mezonlari, badiiy usullari, tasviriy vositalari, g'oyaviy tamoyillari, uslubiy o'zgarishlari har qanday davrda o'zgaradi, yangilanadi, takomillashadi. Shuning uchun ham roman janri taraqqiyotini ma'lum bir qonuniyatga bo'ysundirishning yoki ma'lum bir qolipga solishning ham iloji yo'q. Roman tadriji – davriy hodisa bo'lib, u doim o'zgarishda va yangicha izlanishda bo'ladi. Shu sabab bu janr xususiyatlaridan kelib chiqqan holda yana yangicha talqinlar va yangicha yondashuvlar paydo bo'lib boraveradi. Misr romanchiligining tarixi, taraqqiyot tamoyillari qisman o'tmish va asosan zamonaviy voqelik bilan belgilanishini hisobga olgan holda, XX asrga kelib avval g'arb romanchiligi so'ngra rus romannavisligi va bir tarafdin milliy meros an'analari ta'siri ostida shakllanganini kuzatamiz. Misrdagi tarixiy-siyosiy, ijtimoiy-madaniy hodisalar albatta yozuvchilar e'tiboridan chetda qolmay, yangi o'zlashgan uslublar va yangi usullardan foydalangan holda romanlar yaratila boshlandi. Bu romanlar o'sha davr qiyofasini yorqin aks ettiruvchi oyna misol Misr xalqining ijtimoiy va g'oyaviy qarashlarini

o'zida mujassam etdi. Zamonaviy Misr qisqa romanlari ham roman janrining shakllaridan biri bo'lib, adabiy kontekstda rivojlanib yangicha qiyofa kasb etib takomillashib, ommalashib bormoqda. Maqolada misrlik mashhur romannavis adiba Salva Bakrning "Quyonglar" qisqa romani tahlilga tortilgan bo'lib, lakonizm va badiiy til xususiyatlari tadqiq etilgan.

Tayanch so'zlar: "Quyonglar" qisqa romani, lakonizm, portret, peyzaj, tashbeh, tazod, sarkazm.

Аннотация. Роман формируется как художественное отражение ряда особенностей каждого общества, каждой нации, каждого народа, таких как художественно-эстетические взгляды и ценности, художественное мышление, идеи, интересы, волнующие проблемы, и отражает уровень художественного мышления этого народа, оставаясь основным критерием для каждой эпохи. Жанровые нормы и критерии, художественные приемы, изобразительные средства, идейные принципы, стилистические изменения в поэтическом анализе любого романа меняются, обновляются, совершенствуются в каждую эпоху. Поэтому невозможно подчинить развитие жанра романа определенной закономерности или втиснуть его в определенную модель. Эволюция романа - это периодическое явление, которое находится в постоянном изменении и поиске нового. По этой причине, исходя из особенностей этого жанра, возникают новые интерпретации и новые подходы. Учитывая, что история и принципы развития египетского романа частично определяются прошлым и в основном современной действительностью, к XX веку мы наблюдаем, что он сформировался сначала под влиянием западной романистики, затем русской, а также под воздействием традиций национального наследия. Историко-политические и социально-культурные события в Египте, несомненно, не остались без внимания писателей, и романы начали создаваться с использованием новых освоенных стилей и приемов. Эти романы, словно зеркало, ярко отражающее облик того времени, воплотили в себе социальные и идейные взгляды египетского народа. Современные египетские короткие романы также являются одной из форм романного жанра, которые приобретают новый облик в литературном контексте, совершенствуются и становятся популярными. В данной статье анализируется короткий роман "Кролики" известной египетской романистки Салвы Бакр, исследуются особенности лаконизма и художественного языка.

Ключевые слова: короткий роман "Кролики," лаконизм, портрет, пейзаж, метафорическое искусство, антитеза, сарказм.

Abstract. The novel is formed as an artistic reflection of various characteristics of each society, nation, and people, such as artistic and aesthetic views and values, artistic thinking, ideas, interests, and pressing issues. It reflects the level of artistic thinking of a people, remaining the primary criterion for each era. Genre norms and criteria, artistic techniques, expressive means, ideological principles, and stylistic changes in the poetic analysis of any novel change, renew, and improve in each era. Therefore, it is impossible to subject the development of the novel genre to a certain pattern or confine it to a specific model. The evolution of the novel is a periodic phenomenon that is in constant change and search for the new. For this reason, new interpretations and approaches emerge based on the characteristics of this genre. Considering that the history and principles of the Egyptian novel's development are partially determined by the past and primarily by contemporary reality, we observe that by the 20th century, it was shaped first under the influence of Western novelists, then Russian, as well as by the traditions of national heritage. Historical, political, and socio-cultural events in Egypt undoubtedly did not escape the attention of writers, and novels began to be created using newly mastered styles and techniques. These novels, like mirrors vividly reflecting the face of that time, embodied the social and ideological views of the Egyptian people. Modern Egyptian short novels are also one of the forms of the novel genre that are acquiring a new look in the literary context, evolving, and gaining popularity. This article analyzes the short novel "Rabbits" by the renowned Egyptian novelist Salwa Bakr, examining the features of conciseness and artistic language.

Keywords: short novel "Rabbits," conciseness, portrait, landscape, metaphorical art, antithesis, sarcasm.

Hozirgi globallashgan, integratsiyalashgan, tezlashgan zamonamizda insonlarning ehtiyojidan kelib chiqib, barcha xalqlar adabiyotida ixchamlikka va qisqalikka intilish kuchayib bormoqda. Chunki, vaqt masalasi hamma jabhalarda eng muhim masalaga aylanib ulgurdi. Shu sababli arab adabiy jarayonlarida ham roman shakllarida yangilanishlar kuzatilmoqda. Qisqa roman “الرواية القصيرة” “Ar-rivaya al-qosira”

bu hikoya va roman o'rtasidagi oraliq shakl hisoblanadi. Qisqa roman muallifi syujet chiziqlarini ko'rsatib o'tish va voqealarni yaxlit bir obraz atrofida birlashtirish uchun keng imkoniyatlarga ega. Salva Bakrning "Quyonglar" (أرانب) nomli romani ham aynan shu roman shaklida bitilgan.

Roman 78 sahifadan iborat. Asar kompozitsiyasi to'rt bo'limga bo'lingan, bo'limlar sarlavhalanmagan, faqatgina raqam bilan tartiblangan. Asar muallif-hikoyachi tomonidan bayon qilinadi. Bosh qahramon Qohirada yashovchi oddiy ishchi xodim Usama. Yoshi 45 da, rafiqasi Hayat va ikki qizi Fatim, Samiya bilan nurab tushay deb turgan juda tor kvartirada yashaydi.

Asar syujet tizimi retrospektiv bo'lib, bu muallifga vaqt chegaralarini bosib o'tib, qahramon hayotini to'liq va ixcham ochib berishga yordam bergan, qisqa romanning voqealar bayoni oddiy romannikidan ko'ra izchil va shiddatli tarzda sodir bo'ladi, markazda esa bosh qahramon Usama, barcha voqeahodisalar u bilan bog'langan. Misrdagi ijtimoiy-siyosiy muhit, iqtisodiy inqiroz, xalqning nihoyatda nochorligini oddiy xalq vakilining qashshoqlik bilan olishish jarayoni misolida ko'rsatilgan.

"Qisqa roman"larga xos bo'lgan xususiyatlar asar tarkibiga shunday singdirib yuborilganki, yozuvchining o'ziga xos badiiy mahorati bilan go'zal uyg'unlashgan. Asar voqealari huddi bizga qisqa metrajli kinoni eslatadi, voqealar rivoji jadal, ortiqcha tafsilotlar va belgilardan holi tasvirlangan. Asar bosh qahramoni Usama al-Laysiy esa asar markazida. Uning xarakter xususiyatlari va u bilan bog'liq barcha tafsilotlar asarni o'qish jarayonida shakllanib boradi.

Salva Bakrning qisqa romanlari Anton Chexov uslubini eslatadi. Salva Bakr o'z intervyularining birida quyidagicha fikrlarni bayon etgan: "Menda turli yozuvchilardan ilhomlanish va ta'sir qilish holatlari bo'lgan. Meni, masalan, Anton Chexov hayratda qoldirdi."¹

Yana bir mashhur rus yozuvchisi M.Gorkiy: "Badiiy asar so'z jihatdan siqiq, fikr jihatdan keng bo'lishi kerak"² degan fikrni ilgari surgan. O'zbek adabiyotshunos olimi Islomjon Yoqubov esa "roman odam va olamni miqyosli anglash, angllamlarni badiiy ifodaga ko'chirish ehtiyoji tufayli yuzaga keladi. Bu janr tobora globallashayotgan, intensivlashayotgan hayot shiddati va zamondoshimiz kayfiyathollarini aks ettiradi. Binobarin, roman "kichraytirilgan koinot" (Saltikov-Shchedrin) va "miniatyuradagi olam"ga (V.G.Belinskiy) aylandi. Uning uchun hajm kattaligi emas, balki mazmun qamrovining kengligi va teranligi muhimdir"³ degan fikrni keltirib o'tgan.

Ha, zamonaviy Misr qisqa romanlarining ham asosi huddi mana shu lakonizmga asoslanganligi va so'zlarni siqiq ifodalash orqali keng, ko'p qamrovli fikr, g'oyani yetkazib bera olishga qurilganligini ushbu asar misolida ham ko'rish mumkin. Lakonizm har bir so'zning ma'no va kontekstga ega bo'lgan ixchamligi va ta'sirchanligini ta'kidlaydi. Adabiyotda lakonizm dialoglar, bayon uslubi yoki qahramonlar rivojlanishida namoyon bo'lib, chuqur ma'nolarni minimalistik til vositasida yetkazib beradi. Bu uslub ko'pincha vazminlik va diqqatni jamlash tuyg'usini uyg'otadi, e'tiborni aytilmagan ko'plab fikrlar yoki his-tuyg'ularga qaratadi.

Peyzaj tasviri insonning ruhiy olamini ochishda muhim o'rin tutadi. Har bir adib bu psixologik vositadan o'ziga xos uslubda foydalanib, qahramonning kayfiyatiga mos yoki zid ravishda ifodalash orqali uning ichki dunyosiga chuqur kirib boradi.⁴ Asarning boshlanish nuqtasida ham peyzajdan o'z o'rnida foydalanilgan, qahramon ruhiyatini ochishga ham imkon yaratgan.

Qisqa romanlarga xos bo'lgan o'ziga xos xususiyatlardan biri bu, asarning boshlanishi ya'ni muqaddimasi juda ham katta ahamiyat kasb etishidir. Mashhur adabiyotshunos olim Hikmat al-Haj o'z

¹ حكايات جدتي كانت مخزناً للتراث الشفاهي | منتدى الكتاب العربي m جريدة البيان - 14 مايو 2001 <https://www.arabworldbooks.com>

² O'sha manba, o'sha bet.

³ I.Yoqubov. Mustaqillik davri o'zbek romanlari poetikasi.Monografiya. T."Nurafshon business" 2021.B-31

⁴ Solijonov Y. XX asrning 80-90-yillari o'zbek nasrida badiiy nutq poetikasi. dis. ... filologiya fanlari doktori ., T-2002. B. 45 (<https://diss.natlib.uz/>)

maqolasida bu haqida quyidagi fikrni bildirib o'tgan. "Juda qisqa romanda kirish jumlasini o'quvchi e'tiborini jalb qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. U qisqa, qiziqarli bo'lishi va butun roman uchun ohang va ritmni o'rnatishi kerak. O'quvchilarni bir zumda jalb qilish va ularni oldinda nimalar kutayotgani haqida hayajonlantirish uchun yorqin tasvirlar, o'ylantiruvchi iboralar yoki jozibali savoldan foydalaniladi."¹ Asar quyidagi jumlar bilan boshlanadi:

فتح أسامة عينية الخضراوين الضيقتين لتصطدما بالمشهد المزمّن إصلاحه اليومي : الدلاب الخشبي القديم ذي الباب المكسور الموارب ، و الكاشف عن ملابس زوجته القليلة بما فيها ثوب زفافها الأبيض المتشعّ بغيار سنين مضت ، ثم المشجب النحاسي المثبت على الحائط بجوار الدلاب و قد استقرت على علاقته البارزة المشكلة على هيئة أسود غاضبة بعض المناشف والألبسة²

"Usama ingichka yashil ko'zlarini ochdi-yu, har kuni ko'rib o'rgangan manzarani ko'rdi: siniq eshikli eski yog'och shkaf, uning tirqishidan xotining ozgina kiyimlari ko'rinib turardi, jumladan, o'tgan yillarning changi qoplagan oq to'y ko'yagi; shkaf yonidagi devorga o'rnatilgan jez ilgich, unda g'azablangan sher shaklidagi muammoli ilgaklar, bir nechta sochiq va kiyimlar osilib turardi."

Bu asarning ilk jumlarida bosh qahramonning portret chizgilari va u yashayotgan muhit shunday ishonarli tasvirlangan va bu Usamaning ruhiy olamiga yo'l ochadi. Bu o'rinda muallif bosh qahramonning portret tasvirini ustalik bilan berganki, bunda nafaqat bosh qahramonning tashqi qiyofasining emas, uning ichki dunyosidagi o'zgarishlarni ham mujassamlashtirgan. Usama va uning oilasining qanchalik bechorahol va qashshoqligi yuqoridagi manzara orqali yetarlicha ochib berilgan.

"Biz qisqa romanlarda chuqur mushohada va murakkablik yetishmaydi, degan fikrni rad etamiz. Aksincha, cheklangan so'zlar doirasida ta'sirchan nasriy asar yaratish san'ati mahorat va aniqlikni talab etadi. Har bir so'z ehtiyotkorlik bilan tanlanishi, har bir jumla ma'no berish va his-tuyg'ularni uyg'otish uchun puxta tuzilishi lozim. Bu asarlarning ixchamligi yozuvchilarni o'z g'oyalarini eng sof shaklda ifodalashga undovchi lo'nda bayon qilishni taqozo etadi."³ Qisqa romanning asosiy xususiyatlaridan biri bu minimalizmga erishish ya'ni qisqa jumalarda katta lekin siqiq ma'noni ifodalay olishdir. Romanda peyzaj va portret tasvirida qisqalik va aniqlikka asoslangan, lekin shu bilan birga ishonarli va yetarlicha tasvirlangan. Qisqa jumalarda berilgan tasvirlar orqali kitobxon ko'z o'ngida Usamaning yuz tasviri birdan gavdalanadi. Muallif ortiqcha bo'yoqdor va jimjimador so'zlardan voz kechib, oddiy lekin ta'sirchan uslubdan foydalangan:

اعتقد أن الطبيعة جائرة إذ تجمعها بكل ما فيه من جمال مع هذا الأنف الشرير في وجه واحد . نظمن مطرحة بهمة و حماس ,
4 . بخطوتين لا غير صار واقفا إلى جوار حياة في الشرفة الصغيرة للغرفة

"U tabiatni adolatsiz deb o'ylardi, chunki uning barcha go'zalligi va bu yovuz burun bir yuzda mujassam bo'lgan edi. U g'ayrat va shijoat bilan o'rnidan sapchib turdi-da, bor-yo'g'i ikki qadam tashlab, xonaning kichkina balkonida Hayatning yonida to'xtadi."

Romanda Usamaning ko'rinishi o'zini qoniqtirmasligi, yashash kvartirasining judayam tor ekanligi, "ikki qadam yurishi bilan balkonga yetib qolishi" ham buning yorqin isboti sifatida ko'rinadi. Oddiygina tasvir elementlarini ham maromida va o'z o'rnida ishlata olgan.

"Qisqa roman" janr sifatida syujetning ixchamligi va to'yintirilganligi bilan ajralib turadi. Bu muallifga asosiy voqea onlari va qahramonlarning hissiy kechinmalariga e'tibor qaratish imkonini beradi.

Yozuvchi asarni yaratishda ko'pdan ko'p tavsiflar va uzun jumlar qo'llamagan bo'lsa-da, asar davomida qahramonning birgina harakati yoki aytgan fikrlari uning ichki ruhiyatini ham yaqqol ochib berishga xizmat qilgan. Quyidagi parcha bunga misoldir. Unda oddiygina "ha" yoki "yo'q" so'zlari orqali qahramon ruhiyati ochib berilgan.

¹ <https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=824418&nm=1> حكمت الحاج بيان الرواية القصيرة جدا

² سلوى بكر، أرناب رواية و قصص قصيرة، مكتبة مدبولي، مصر القاهرة، ط3 2004، ص 7

³ <https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=824418&nm=1> حكمت الحاج بيان الرواية القصيرة جدا

⁴ " سلوى بكر، أرناب رواية و قصص قصيرة، مكتبة مدبولي، مصر القاهرة، ط3 2004، ص 8

لم يستطع قول: "لا" في أى وقت من أوقات عمره، لم يقل لا لأمه أبداً، حتى عندما كبر ونضح ودخل ديوان الرجال، وأصرت على تزويجه من حياة لمجرد أنها سترت عن أبيها ريع بيت قديم في حي المنيرة، فحياة لم تكن في يوم من الأيام فتاة أحلامه؛

*"U hech qachon "Yo'q" deya olmasdi. U butun umri davomida onasiga hech qachon "yo'q" demagan, hatto o'sib ulg'ayib, balog'at yoshiga yetib, erkaklar safiga kirganida ham onasiga "Yo'q" demagan va u Al-Muniradagi eski uyning to'rtidan bir qismini meros qilib olishi uchungina Hayatga uylanishga rozi bo'lgan. Hayat hech qachon uning orzusidagi qiz bo'lmagan."*¹

Usama, tabiatan irodasi bo'sh, kim ne desa ko'nib ketadigan, shaxsiy "men"i shakllanmagan, o'z dunyoqarashiga ega bo'lmagan, va hattoki orzularidan ham qandaydir bir arzimagan ulush ilinjida osongina voz kechadigan inson sifatida gavdalanadi. Chorasizlik va faqirlik ham bunday xarakterga ega bo'lishining eng katta sabablaridan biridir.

لم تخط يده كلمة «لاء» إذ كان مضطراً لقول: نعم؛ لأنه يشارك فيها عادة بناءً على تعليمات رؤسائه في الوزارة، فيذهب إلى المقر الانتخابي وكأنه أرنب صغير ممسوك قسراً من أذنيه لا يقوى على الإفلات، ويكتب منصاعاً الكلمة التي حفظها عن ظهر قلب وأجاد قراءتها وكتابتها «نعم».²

"Uning qo'li "Yo'q" so'zini yozmasdi. Agar uni "Ha" deyishga majbur qilishsa, u vazirlikdagi rahbarining ko'rsatmasiga ko'ra, odatda, saylov shtabiga borardi. U xuddi quloqlaridan zo'rlab ushlangan va qochib keta olmaydigan kichkina quyonchadek itoatkorlik bilan yoddan o'rgangan, o'qish va yozishni o'zlashtirgan "Ha" so'zini yozadi."

Bu huddi Misrdagi eng quyi tabaqa vakillari, ishchilarning umumlashma obrazi sifatida ham namoyon bo'ladi. Usama hayot ummonida qiyinchiliklarga sho'ng'ib, hamma sinovlarga labbay deb javob qaytaruvchi va hayot to'lqinida oqim bilan birga suzadigan va hech qachon oqimga qarshi bormaydigan, moslashuvchan oddiy inson sifatida gavdalanadi.

*"Hammasi yaxshi, azizim, ish sizning ishingiz va qaror sizniki, lekin sizning oilangiz va siz, aziz yaqinlarim hayotiga kelsak, o'ylab ko'ring va har qanday qadamga tayyorlaning, chunki zamon og'ir va dunyo qimmat va pullar uning ishchilari qushlar kabi uchishadi."*³

Biz bu o'rinda Hayatning dunyoga falsafiy qarashlari ifodasini ko'rishimiz mumkin, u o'z turmush o'rtog'ining fikrini qo'llab quvvatlashi va har bir ishda o'ylab qaror chiqarishini, uning ham o'z qarashlari, istaklari mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Muallif shu o'rinda Hayat tilidan juda chiroyli o'xshatish - tashbeh san'atini qo'llab uning fikrlarini go'zal va ixcham shaklda ifoda etib bergan. Zamon og'irligi, turmush sharoiti, narx-navoning qimmatligi, pullar esa dunyoning ishchilari ekanligi va ular huddi qushlardek parvoz etishlari hayot haqiqatlarini bizga ochib beradi. Pullarni tutib olish amri mahol ekanligi, ularning qushlar kabi parvoz etishidan ham bilishimiz mumkin. Shu birgina jumla oddiy xalqning turmush sharoitiga bo'lgan qarashlarini umumlashtira olgani yozuvchining yuksak badiiy mahoratidan darak beradi.

Muallif Hayatning turmush o'rtog'i izsiz yo'q bo'lganidan iztirobga tushgan ruhiy olamini qisqa, lekin siqiq jumalalarda ochib bera olgan. Bunda muallif uchta nuqtadan samarali foydalanib, asarning badiiy yukini yanada oshirgan. Qisqa jumalar so'nggida kelayotgan uch nuqta (...) o'ziga xos ishora bo'lib, kitobxonning ochiq ruhiyati kengliklariga havola etiladi. Usamaning g'oyib bo'lishini esa tashbeh san'atidan samarali foydalanib, badiiy jihatdan go'zal tasvirlagan.

أعلنت حياة أنها ستتحرر... ستموت روحها... ستشعل النار في جسدها إذا لم يعد أسامة. تمننت أن يعود إليها بأي شكل، وبأية حال، حتى لو عاد أعمى، أو مشلولاً، أو مجروحاً، أو مصاباً بعاهة لو كان قد تعرض لحادث ما، المهم أن يبقى على قيد الحياة. مضى أسبوع كامل، وأسامة مختلف كأنه فص ملح وذاب.¹

¹ سلوى بكر، أرناب رواية و قصص قصيرة، مكتبة مدبولي، مصر القاهرة، ط3 2004، ص 33

² سلوى بكر، أرناب رواية و قصص قصيرة، مكتبة مدبولي، مصر القاهرة، ط3 2004، ص 34

³ سلوى بكر، أرناب رواية و قصص قصيرة، مكتبة مدبولي، مصر القاهرة، ط3 2004، ص 34

"Hayat o'z joniga qasd qilishini e'lon qildi... Uning ruhi o'ladi... Agar Usama qaytib kelmasa, u tanasini yoqib yuboradi. Usama unga har qanday yo'l bilan va har qaysi usul bilan bo'lsa ham qaytib kelishini xohlardi, hatto u ko'r, falaj, yarador yoki nogiron bo'lib qaytsa ham mayli, agar Usama bilan baxtsiz hodisa yuz bergan bo'lsa ham, asosiysi tirik qolsa bas. Bir hafta o'tdi va Usama bir chimdim tuz singari g'oyib bo'ldi, u erib ketdi."

Quyidagi parchada ham tashbeh san'atining go'zal namunasini ko'rishimiz mumkin:

وعلى رغم كل تلك الساعات الطويلة التي كانت تمر عليه وكأنها دهر من الزمان، والتي يعود بعدها إلى بيته شاعراً بجسده وكأنه جوال ثقيل من الملح، وأنه لا يبغى من الحياة وحياة سوى الإلقاء بنفسه الفراش والنوم حتى صباح اليوم التالي على الرغم من كل ذلك الإجهاد والتعب كان يبيت ليئته راضياً مطمئناً بل يعتبر نفسه من المحظوظين؛ لأنه وفق في الحصول على عمل إضافي يُدر عليه مبلغاً يساعده في زيادة دخله المحدود؛²

"Uning uchun abadiyatdek tuyulgan uzoq soatlar o'tib, uyga qaytganida, go'yo tanasi tuz to'ldirilgan og'ir qopga aylangandek his qildi. Barcha stress va charchoqqa qaramay, o'zini to'shakka tashlab ertasi kuni ertalabgacha uxlashdan boshqa hech qanday istagi yo'q edi. Shunday bo'lsa-da, u tunni mamnun va xotirjam o'tkazdi, hatto o'zini omadlilardan biri deb hisobladi. Chunki u o'zining cheklangan daromadini oshirishga yordam beradigan qo'shimcha ish topishga erishgan edi."

Usamaning qo'shimcha ishida o'tkazgan soatlarini yozuvchi huddi asrga tenglashtiryapti, bu yerda mubolag'a san'atidan juda mahorat bilan foydalanib tasvirlagan. Bundan ko'rinib turibdiki, og'ir mashaqqat bilan o'tayotgan har bir soniya daqiqalarga, daqiqalar esa uzun soatlarga, soatlar esa asrlardek o'tayotganini go'zal tasvirlaydi. Hammaga ma'lumki inson sevimli mashg'uloti yoki yoqtirgan kasbi bilan shug'ullansa vaqt juda ham tez o'tib ketadi, hech ham charchamaydi va bundan zavqlanadi. Buning aksi bo'lganida esa, vaqt to'xtab qolgandek tuyiladi. Usamada ham huddi shunday vaziyat. Yozuvchi buni uzoq tavsiflamay, birgina tashbeh san'atini qo'llab, o'z fikrini aniq yetkazib bergan. Usama ishdan qaytib kelganida esa huddi og'ir tuz qopi singari og'irlashib, charchab, madorsiz qolganini mahorat bilan qiyoslagan. Lekin bularning barchasiga qaramay Usama o'zini "omadlilar"dan hisoblashini keltirib, shu o'rinda kuchli sarkazm qo'llagan. Qo'shtimoq ichidagi "baxtlilar" bu qo'shimcha ish topganlar. Bu juda kulgili va shu bilan juda achinarli holat. Bu birgina jumla bizga Misrdagi o'g'ir ijtimoiy muammolardan biri bu ishsizlikni qanchalar keng yoyilganligini va og'ir turmush sharoitini izohlaydi. Qo'shimcha joydagi ishlab topadigan puli Usamaning hayotidagi muammolarining faqatgina ba'zilarini yechishgagina yordam berishini quyidagi parchada ham yaqqol ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham qarshilantirish san'ati(ya'ni tazod)ni ustalik bilan qo'llagan:

“إذ ساهمت في تقليل عدد وجبات البصارة والعدس بنوعيه الأصفر وأبو جبة التي كانت معدلاتها تتزايد اطرادياً مع اقتراب الشهر من نهايته. كما أنها لعبت دوراً حاسماً في تسديد القسط الشهري لسخان المياه الذي كان لايد من شرائه رضوخاً لرغبة البننتين.³

"Bu oy oxiri yaqinlashganda ularning sanog'i doimiy ravishda ko'payadigan yasmiq⁴ning sariq⁵ va Abu Jibba⁶ turlari va basara¹ taomlari sonining kamayishiga yordam berdi, ikki qizning xohishiga ko'ra sotib olinishi kerak bo'lgan suv isitgichi uchun oylik to'lovni to'lashda ham u hal qiluvchi rol o'ynadi."

¹ سلوى بكر، أرناب رواية و قصص قصيرة، مكتبة مدبولي، مصر القاهرة، ط3 2004، ص44

² سلوى بكر، أرناب رواية و قصص قصيرة، مكتبة مدبولي، مصر القاهرة، ط3 2004، ص11-12

³ سلوى بكر، أرناب رواية و قصص قصيرة، مكتبة مدبولي، مصر القاهرة، ط3 2004، ص12

⁴ Yasmiq turlari: uning eng yumshoq va eng nozik turi bo'lgan jigarrang yasmiq odatda sho'rva va pishiriqlarda ishlatiladi. Yashil yasmiq, yong'oqqa o'xshash ta'mi bilan ajralib turadi. Qizil yasmiq: Bu tur odatda turli xil pyurelarda va ayniqsa hind taomlarida ishlatiladi. Qora yasmiq, pishganida biroz ikraga o'xshaydi.

⁵ Sariq yasmiq boshqa turdagi yasmiqlardan pishirish tezligi, yumshoq tuzilishi va mazali ta'mi bilan ajralib turadi. Sariq yasmiq to'yimli hisoblanadi va uni asosiy taom sifatida iste'mol qilish mumkin.

⁶ Yasmiq turlaridan biri hisoblanadi, jigarrang yasmiqning ta'mi ko'pchilik uchun ma'quldir. Ulardan mujaddara, yasmiq ragagi, koshari kabi taomlar tayyorlashda foydalaniladi,

Ta'sirchanlikni oshirish uchun muallif antonim, ya'ni ma'nosi bir-biriga zid bo'lgan so'zlarni qo'llash orqali ta'sir kuchini boyitgan, ya'ni bu (qo'shimcha oylik ish haqi) oy oxiri yaqinlashganda ularning sanog'i doimiy ravishda ko'payadigan yasmiqning sariq va Abu Jibba turlari va basara taomlari sonining kamayishiga yordam berdi deb ifodalagan. Bundan ko'rinib turibdiki, Usama oylikdan oylikkacha zo'rg'a kun ko'radi. Oyning oxiri oila uchun juda og'ir kechishini yasmiq va basara taomlari tayyorlanish adadining ko'pligidan ham bilishimiz mumkin. Qo'shimcha ish haqqi esa mana shu "ko'payish"larning "kamayish"iga yordam bera oladi xolos. Bu qo'shimcha oylik maoshning yana bir asosiy vazifasi bu ikki qizining orzusi bo'lgan suv isitgichning oylik to'lovini ado etishdir. Bunda biz Usamaning uyi xaroba ekanligini, unda hatto suv isitgich ham yo'q ekanligini sezishimiz mumkin. Bu juda ham achinarli holat. Shu o'rinda biz yozuvchining qisqa satrlarda ma'noni qanday kuchaytira olish qobiliyatiga ega ekanligi, Usamaning uyi qanday jihozlanganini, ahvoli haqida ishonarli tasavvur hosil qilamiz.

نظرت إليهم و تنهدت بحرقة ثم إنهم ذهبوا معها جميعا إلى المطار²

"U (Hayat) ular (Usama, Fatin, Samiya)ga qarab, og'ir xo'rsindi, keyin hammalari u bilan birga aeroportga jo'nashdi."

"Yangi roman"ning badiiy voqeligi muallifning hayotiy tajribasiga, uning ongi va qalbi prizmasidan o'tgan shaxsiy-subyektiv, erkin mulohazalari hamda his-tuyg'ulariga asoslanadi. Bu fikr va kechinmalar kompozitsion va mavzuga oid cheklovlardan xoli bo'ladi. Neoromanlar har doim ham tugallangan badiiy yechimga ega bo'lavermaydi.

"Quyonglar" qisqa romanida yangi romanning ushbu xususiyatini o'zida mujassam etgan holda tugal yechim berilmagan, asar so'nggi ochiq, xulosa qilish kitobxonning o'ziga havola qilingan.

XULOSA. Salva Bakrning "Quyonglar" asari oddiy misrlik ishchi hayoti misolida Misrning eng dolzarb va og'riqli muammolarini ochib berganligi bilan ahamiyatlidir. Roman jamiyat dinamikasi, alohida shaxslar kurashi va ijtimoiy, siyosiy muammolarining teran tadqiqi bo'lib, yozuvchining o'ziga xos uslubi orqali bayon etilgan. Zamonaviy Misr qisqa roman xususiyatlarini o'zida mujassam etgan. Asar lakonizm asosiga qurilgan bo'lib, badiiy til xususiyatlari ixcham uslubda tasvirlanadi va qahramon ruhiyatining yanada yorqinroq tasvirlash uchun xizmat qiladi. Bunda asosan tashbeh, tazod san'atlaridan unumli foydalanilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. حكايات جدتي كانت مخزناً للتراث الشفاهي | منتدى الكتاب العربي جريدة البيان - 14 مايو 2001
<https://www.arabworldbooks.com>
2. I.Yoqubov. Mustaqillik davri o'zbek romanlari poetikasi. Monografiya. T. "Nurafshon business" 2021.
3. Solijonov Y. XX asrning 80-90-yillari o'zbek nasrida badiiy nutq poetikasi. dis. ... filologiya fanlari doktori., T-2002.
4. (<https://diss.natlib.uz/>) <https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=824418&nm=1>
5. بيان الرواية القصيرة جدا حكمت الحاج.
6. سلوى بكر، أرناب رواية و قصص قصيرة، مكتبة مدبولي، مصر القاهرة .2004.

¹Basara - Marokash, Misr va Falastinda keng tarqalgan sho'rva taomi Sarimsoq piyoz, loviya, suv, tug'ralgan arpabodiyon, tug'ralgan koriandr, maydalangan zira, tuz va qora murch aralashmasidan tayyorlanadi.

² سلوى بكر، أرناب رواية و قصص قصيرة، مكتبة مدبولي، مصر القاهرة، ط3 2004، ص 78

